

O'ZBEKISTON FUQAROLARINING MEHNAT QILISH HUQUQI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail:agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari va o'zbekiston fuqarolarining mehnat qilish huquqi va boshqa huquqlari borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: mehnat qilish huquqi, mustaqillik va istiqlol, inson huquqlari, qonunchilik, imtiyoz.

O'zbekiston fuqarolarining mehnat qilish huquqi mustaqillik va istiqlol sharofati bilan yangi-yangi imtiyoz va qoidalar bilan boyitildi. Har bir fuqaro mehnat qilish va uning natijalaridan foydalanish, shu jumladan, unumli va ijodiy mehnat uchun o'z qobiliyatlarining tasarruf etilish imkoniyati huquqiga, ishni erkin tanlash, qulay mehnat sharoitlari, davlat tomonidan kafolatlangan mehnat haqi minimumi va ishsizlikdan himoyalanih, teng mehnati uchun hech bir kamsitishsiz teng haq olish huquqiga egadir. O'zbekiston Respublikasida demokratik, insonparvar fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida davlat va jamiyatni rivojlantirishning zarur sharti, jamiyat boyligini ko'paytirish manbai boim ish insonlarga Konstitutsiyada va amaldagi qonunlarda kafolatlangan mehnat qilish huquqining berilganligidadir. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining dam olish huquqi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasida o'z ifodasini topgan. Fuqarolaming dam olish huquqi qonun tomonidan ish kunini ma'lum muddatga chegaralashda, ish muddati davrida dam olish, ovqatlanish uchun tanaffus o'rnatilishida har hafta va bayram kunlari dam olish kunlarini belgilashda, har yili ish joyi saqlangan holda asosiy va qo'shimcha ta'tillar berilishida o'z qonuniy ifodasini topadi. Fuqarolaming dam olish huquqi Konstitutsiyada kafolatlangan va yangicha talqin etilgan. Uning 38-moddasida: "Yollanib ishlayotgan barcha

fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to'lanadigan mehnat ta'tilining muddati qonun bilan belgilanadi", deb qonunan mustahkamlangan.

Dam olish huquqi O'zbekiston fuqarolariga mehnat to'g'risidagi qonunchilikda ishchi va xizmatchilar uchun 41 soatdan oshmaydigan ish haftasi belgilanishi bilan birga kasblar va ishlab chiqarishlar uchun qisqartirilgan ish kuni, tungi paytlarda qisqartirilgan ish vaqti, har yili haq to'lanadigan ta'tillar berish, har haftada dam olish kunlari berilishi bilan, shuningdek, madaniy-ma'rifiy va sog'lomlashtirish muassasalari shoxobchalarini kengaytirish, ommaviy sport, fizkultura va turizmni rivojlantirish bilan, istiqomat joyida dam olish uchun qulay imkoniyatlar hamda bo'sh vaqtdan oqilona foydalanish uchun boshqa sharoitlar yaratish bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasida xodimlarning ko'pchiligi uchun ikki dam olish kuni bo'lgan ish haftasi joriy etilgan, bu esa ishdan bo'sh vaqtlardan oqilona foydalanish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekistonda fuqarolarga dam olishni mazmunli o'tkazish uchun sanatoriylar, dam olish uylari, klublar, o'yingohlar, sport maydonlari, madaniyat va istirohat bog'iari, kutubxona shoxobchalari barpo etilgan va ular borgan sari kengayib bormoqda. Har yili millionlab fuqarolar sanatoriy, dam olish uylarida salomatliklarini tiklab dam oladilar. Qonunga ko'ra, sanatoriy, dam olish uylariga yo'llanma narxi imtiyozli bo'lib, ijtimoiy sug'urta mablag'idan qoplanadi. Ko'pchilik xodimlarga yo'llanmalar bepul beriladi. Fuqarolarning mehnat qilish huquqi qarigan chog'ida, betob bo'lib, mehnat layoqatini yo'qotganda moddiy ta'minot olish huquqi bilan chambarchas bog'langan. Bu Konstitutsiyaning 39-moddasida mustahkamlangan: "Har kim qariganda, mehnat layoqatini yo'qotganda, shuningdek, boquvchisidan mahrum bo'lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga ega. Pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordam boshqa turlarining miqdori rasman belgilanib qo'yilgan tirikchilik uchun zamin kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas". O'zbekistonda demokratik insonparvar fuqarolik jamiyati barpo qilish jarayonida O'zbekiston jamiyati va davlati faoliyatining asosiy yo'nalishi har bir fuqaroning layoqatini har tomonlama rivojlantirish, uni jamiyat manfaatlarini uchun istifoda etishga qaratilgandir. Mamlakatimizning iqtisodiy,

ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti jam'iyat a'zolarini har tomonlama bilimli qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Shuning uchun ham, mustaqillikka erishgan mamlakatimizni rivojlangan ma'rifatli davlatga aylantirish asosiy vazifalardan biridir. O'zbekiston fuqarolari bilim olish huquqining mohiyati shundaki, ularning millati, irqi, jinsi, o'tmishi, diniy e'tiqodidan qat'i nazar, bilim olish teng asosda, ona tilida amalga oshiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida o'z ifodasini topgan. Unda har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi, bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanishi, maktab ishlari davlat nazoratida ekanligi qayd etiladi. Umumiy majburiy bepul ta'limning joriy qilinishi, o'qishni turmush bilan, ishlab chiqarish bilan bog'lab olib borish asosida o'rta umumiy, kasbhunar, o'rta maxsus va oliy ta'limning keng yo'lga qo'yilganligi, ta'limning har tomonlama rivojlantirilganligi, davlat stipendiyalari berish tizimining joriy qilinganligi, maktablarda o'qitishning ona tilida olib borilishi, shahar va qishloqlarda fuqarolarga ishlab chiqarish, texnika va agronomiya bilimlarini o'rgatish uyushtirilganligi ilm olish huquqini kafolatlamoda.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: Adolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет